

2010

Ana Carrasco González

Universidad de Huelva

José María León Rubio

Francisco Javier Cantero Sánchez

Silvia Medina Anzano

Isabel Herrera Sánchez

Samuel Rueda Méndez

José María León Pérez

Universidad de Sevilla

[IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO, GÉNERO Y SALUD LABORAL]

Investigación financiada por la Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía

CONTENIDO

La implicación en el trabajo: diferencias de género y consecuencias para la salud laboral.....	5
METODOLOGÍA.....	8
Participantes.....	8
Instrumentos.....	11
Procedimiento.....	12
Resultados.....	13
Estadísticas básicas y planteamientos generales.....	13
La implicación en el trabajo y las características demográficas y laborales de los docentes examinados.....	14
Procesos de estrés laboral e implicación en el trabajo.....	17
Síndrome de burnout y características personales y laborales de los docentes de la muestra.....	18
Síndrome de burnout e implicación en el trabajo.....	20
Síndrome de burnout y factores organizacionales y profesionales.....	21
Funciones discriminantes del burnout y parámetros muestrales.....	25
Parámetros organizacionales y profesionales e implicación en el trabajo.....	27
Satisfacción laboral y parámetros muestrales.....	29
Salud e implicación laboral y burnout.....	30
Análisis y discusión de los resultados.....	33
El papel de las variables demográficas.....	33
Género.....	33
La edad.....	33
Estatus de pareja.....	34
Número de hijos.....	34
El papel de los parámetros laborales.....	35
Nivel o etapa de enseñanza.....	35
Experiencia docente.....	35
Variables organizacionales y profesionales.....	36
Conclusiones.....	36
Implicaciones prácticas y preventivas.....	37
Trabajos citados.....	39

GRÁFICO 1. TABULACIÓN CRUZADA: NIVEL DE ENSEÑANZA POR SEXO	10
GRÁFICO 2. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS DE EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM HIJOS POR SEXO.....	11
Gráfico 3. Representación gráfica del análisis aid: implicación en el trabajo	15
Gráfico 4. eSTRÉS POR SEGMENTOS AID: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS.....	18
Gráfico 5. Representación gráfica del análisis aid: burnout	19
GRÁFICO 6. bURNOUT POR IMPLICACIÓN LABORAL: TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS	20
GRÁFICO 7. representaciones gráficas de la tabulación de valores medios resultante de cruzar características organizacionales y profesionales por burnout	22
GRÁFICO 8. tabulación de los valores medios de las funciones discriminantes por la edad.....	26
GRÁFICO 9. tabulación de los valores medios de las funciones discriminantes por la experiencia	26
GRÁFICO 10. tabulación de los valores medios de las funciones discriminantes por relaciones	27
GRÁFICO 11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES MEDIOS EN SATISFACCIÓN OBTENIDOS POR LOS SEGMENTOS DE IMPLICACIÓN	28
GRÁFICO 12. valores medios de satisfacción laboral por sexo.....	29
GRÁFICO 13. valores medios de satisfacción por nivel de enseñanza	29
GRÁFICO 14. valores medios de satisfacción por experiencia.....	30
GRÁFICO 15. MEDIDAS DE SALUD POR IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO	31
GRÁFICO 16. MEDIDAS DE SALUD POR BURNOUT	31
GRÁFICO 17. promedios de los parámetros de salud por relaciones.....	32

Tabla 1. distribución de los participantes por sexo/género	9
Tabla 2. distribución de los participantes por estatus de relación de pareja y sexo	9
Tabla 3. distribución de los participantes por estapa educativa y sexo	9
Tabla 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SEXO	10
Tabla 5. ESTADÍSTICAS BASICAS: EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM. HIJOS	10
Tabla 6. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS EN EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM. HIJOS SEGÚN SEXO.....	10
Tabla 7. Factores evaluados con inventario de riesgos psicosociales	12
Tabla 8. Estadísticas básicas de las variables del estudio: Valores medios ordenados de mayor a menor.	13
Tabla 9. Perfil de los segmentos: implicación en el trabajo	16
Tabla 10. SEGMENTOS FINALES: IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO	17
Tabla 11. ESTRÉS POR SEGMENTOS AID: TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS.....	17
Tabla 12. perfil de los segmetos: burnout.....	19
Tabla 13. Segmentos finales: burnout.....	19
Tabla 14. BURNOUT POR IMPLICACIÓN: TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS	20
Tabla 15. Tabulación de valores medios: parámetros organizacionales y profesionales por segmentos burnout.....	21
Tabla 16. Análisis discriminante múltiple. identificación de variables.	23
Tabla 17. valores medios de los grupos burnout en las variables predictoras.....	23
Tabla 18. pruebas de significación de las funciones discriminantes obtenidas	23
Tabla 19. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas	24
Tabla 20. Correlaciones entre las variables y las funciones discriminantes	24
Tabla 21. Valores de las funciones en los centroides de los grupos.....	24
Tabla 22. matriz de confusión calculada con todas las funciones discriminantes	25
Tabla 23. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR LA EDAD	25
Tabla 24. tabulación de los valores medios de las funciones discriminantes por la experiencia	26
Tabla 25. tabulación de los valores medios de las funciones discriminantes por relaciones.....	27
Tabla 26. Valores medios en satisfacción laboral de los segmentos de implicación.....	28
Tabla 27. anova satisfacción por segmentos de implicación.....	28
Tabla 28. anova Satisfacción por sexo.....	29
Tabla 29. ANOVA: satisfacción laboral por nivel de enseñanza	29
Tabla 30. ANOVA: Satisfacción por experiencia docente	30
Tabla 31. anova: medidas de salud por implicación en el trabajo	30
Tabla 32. ANOVA: MEDIDAS DE SALUD POR BURNOUT.....	31
Tabla 33. Matriz de correlaciones entre medidas de salud y factores organizacionales y profesionales ..	31
Tabla 34. anova: salud por relaciones	32

LA IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO: DIFERENCIAS DE GÉNERO Y CONSECUENCIAS PARA LA SALUD LABORAL

Para un prevencionista el estudio de la implicación en el trabajo resulta interesante por varios motivos: Primero, desde los modelos de gestión de la calidad total se propone como una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y, por consiguiente, una medida preventiva de los efectos de la exposición a factores psicosociales de riesgo (Domínguez Pineda, 2002). Segundo, desde la óptica de la dirección y gestión de recursos humanos se plantea como un elemento estratégico que permite obtener a la empresa una ventaja competitiva sostenible (Ariza Montes, 1999), pues los trabajadores con un grado elevado de implicación en el trabajo, además de involucrarse con acrecencia en la tarea, también se interesan por desempeñarla con perfección, experimentando satisfacción en ello, lo que suele ser incompatible con índices elevados de absentismo y rotación, y con padecer las consecuencias de unas condiciones de trabajo poco o nada saludables, aumentando así la eficacia de la organización (Wegge, Schmidt, Parkes, & van Dick, 2007)

El concepto de implicación laboral que subyace a los modelos de gestión de la calidad total es el de apoderamiento, implicar al trabajador en su labor consiste en delegar en él la regulación de la tarea y ciertas operaciones asociadas a la misma, para lo que hay que dotarlo de las capacidades y habilidades que se requieran para ello. En fin, se trata de aumentar su capacidad de control sobre las exigencias inherentes a la tarea, lo que según el modelo de demanda-control del estrés laboral, reduce la incidencia de factores de riesgo psicosocial y de la organización del trabajo, aumenta la competencia del trabajador para hacerles frente (caso de que fuera necesario) y eleva el potencial de aprendizaje de éste, acrecentando así la posibilidad de que la actividad laboral tenga un significado valioso para el desarrollo de su identidad personal y social (León Rubio & Baladrón Pérez, 2004).

La idea de implicación laboral que puede identificarse en la dirección y gestión de recursos humanos es la de satisfacción de las necesidades e intereses del trabajador, al compensar el trabajo las exigencias de éste contribuye a su bienestar, por lo que el trabajador estaría por entregarse gustosamente al mismo y se opondría a contradecir o cuestionar esta fuente de felicidad. Presupuestos estos que, con ciertas restricciones, pueden conectarse con las estructuras conceptuales de algunas teorías del estrés laboral (León Rubio, 2007). Es el caso del modelo ajuste persona-entorno, en el que una de las causas de la tensión laboral es el desajuste entre los intereses de la persona y los recursos del entorno; o el caso del enfoque holístico de la psicología positiva, en la que tiene un papel fundamental el estado placentero provocado por la inmersión psicológica en la realización de una determinada tarea (*engagement*); sirva también de ejemplo el esquema OSI (Indicadores de estrés ocupacional), en el que se establecen conjeturas sobre el papel modulador de la implicación con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción laboral (López Araújo, Osca Segovia, & Rodríguez Muñoz, 2008; López Araújo, Osca Segovia,

& Peiró, 2007). En conclusión, el trabajo es una fuente de recursos para satisfacer las necesidades del individuo, mientras más perfecto sea este ajuste, más estimulante será el trabajo para el individuo y más intensa y extensa su dedicación al mismo, lo que redundará, dentro de unos límites, en su bienestar y en la prosperidad de la organización.

La noción de implicación laboral es polisémica; hace referencia a la trascendencia que tiene el trabajo para el desarrollo integral de la persona, a la identificación de ésta con el mismo por lo que supone de caracterización personal, al empeño en cumplir con sus exigencias en cuanto herramienta que permite cubrir necesidades personales, alude también a la generalización del trabajo a todos los procesos de socialización de la persona por su centralidad en la formación de la identidad de ésta y a su extensión en el tiempo por la dedicación que brinda la persona a unas actividades de tanto valor, incluso sugiere la idea de oposición o resistencia a cualquier elemento ligado al mismo que reste su potencial para el bienestar de la persona.

Por ello, no resulta extraño que su estudio se haya abordado con distintos conceptos y desde diferentes perspectivas teóricas (Gracia Lerín, Pinazo Calatayud, & Carrero Planes, 2001; Hallberg & Schaufeli, 2006; Salvador Ferrer & Mañas Rodríguez, 2009), aunque eso sí, todas ellas, con la orientación común de tipificar el mismo como un factor de salubridad o bienestar, por lo que tampoco es excepcional que se le atribuya un papel benefactor frente a los procesos de estrés laboral (Chiu & Tsai, 2006; De Cuyper, Mauno, & Kinnunen, 2010; Griffin, Hogan, & Lambert, 2010; López-Araújo, Osca Segovia, & Rodríguez Muñoz, 2006; Sonnentag & Krueger, 2006; Leiter & Robichaud, 1997)

Por lo general, suele mantenerse la hipótesis de que la implicación con el trabajo se relaciona de manera inversa y significativa con las dimensiones que caracterizan al síndrome de burnout, ya sea entendida como dedicación a la labor, responsabilidad profesional, o compromiso con el encargo de la organización en la que se trabaja (Caballero, Abello & Palacios, 2007; Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal, & Montalbán, 2006; Menezes de Lucena Carvalho & Fernández Calvo, 2006; Griffin, Hogan, & Lambert, 2010; Jia, Rowlinson, Kvan, Lingard, & Yip, 2009; Moreno Jiménez, Arcenilas Fernández, Morante Benadero, & Garrosa Hernández, 2005; Moreno Jiménez, Morett Natera, Rodríguez Muñoz, & Morante Benadero, 2006)

Sin embargo, en el estudio del síndrome de burnout existen posicionamientos teóricos y evidencias empíricas que son contradictorias respecto a dicha hipótesis. Por un lado, el modelo de competencia social de Harrison (2003) asume que la motivación prosocial (constructo que guarda una estrecha relación con el de implicación en el trabajo) está asociada de forma positiva con el desarrollo de expectativas muy elevadas sobre la consecución de los objetivos laborales (autoeficacia profesional) y de forma negativa con el síndrome de burnout, siempre que el trabajador valore de manera favorable

las condiciones de trabajo. Si dicha estimación es desfavorable, entonces ocurrirá todo lo contrario; es decir, la motivación prosocial se relacionará de manera negativa o inversa con las expectativas de autoeficacia y de manera positiva con las dimensiones del burnout, lo que ha sido confirmado de forma experimental (León Rubio & de Sousa Carvalheira, 2008). En consonancia con esta línea argumental, debe añadirse que los factores precipitantes del síndrome en los profesionales del sector servicios están asociados a la tensión laboral resultante del contacto directo con los usuarios; la identificación con la angustia de éstos y de sus familiares, la reactivación de sus propios conflictos y la frustración de sus perspectivas de intervención, características éstas del contexto laboral a las que son más susceptibles los profesionales con una marcada orientación vocacional de tipo prosocial y una fuerte implicación laboral (Azar, 2000; Charman, 2000; Medina Anzano, León Rubio, Cantero Sánchez, & Troyano, 2006; Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendock, 2000; León Rubio, Cantero Sánchez, Rueda Méndez, & Herrera Sánchez, 2005; León Rubio & Avargues Navarro, 2007; León Rubio, 2007).

Por otro lado, el análisis del efecto modulador sobre el burnout del Patrón de Conducta Tipo A, ha puesto de manifiesto que las personas que exhiben dicho complejo de comportamiento son más susceptibles al estrés laboral (Hernández & Olmedo, 2004; Moriana Elvira & Herruzo Cabrera, 2004; Ortega Ruiz & López Rios, 2004; Guerrero Barona, 2003; Duran-Duran, Extremera-Pacheco, & Rey-Pena, 2001), pues debido a sus características personales (competitividad, impaciencia y escasa tolerancia a la frustración) suelen exponerse más a los factores de estrés laboral (v., v.g., sobrecarga de rol), además, establecen un fuerte compromiso con su trabajo, lo que les lleva a reducir sus relaciones sociales fuera del trabajo y la práctica de actividades relajantes (León Rubio & Medina Anzano, 2006)

En conclusión, las relaciones entre la implicación laboral y el síndrome de burnout no son tan directas y simples como se pensaba hasta hace poco (Yang, 2004; Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova, & Bakker, 2002; Friedman, 2000; Leiter & Robichaud, 1997). Las contradicciones existentes requieren seguir investigando en pos de una respuesta, puede ser que estas objeciones sean un reflejo del efecto diferencial de distintas dimensiones de la implicación en el trabajo, así la identificación psicológica con el trabajo tendría un efecto reductor del síndrome, mientras que al contrario los sentimientos de deber-obligación lo aumentaría (López Araújo, Osca Segovia, & Peiró, 2007). Pudiera ser también que las consecuencias de la implicación con el trabajo estuviesen mediadas por otras variables como la satisfacción laboral, el desarrollo de sentimientos de autoeficacia, la flexibilidad de las estrategias de afrontamiento, la percepción de reciprocidad del compromiso o el género (Durán Durán, Extremera Pacheco, & Rey Peña, 2001; Gil-Monte, Peiró, & Valcárcel, 1996; León Rubio, 2007; Schaufeli W. B., 2005; Sánchez Sevilla, Guillén Gestoso, & León Rubio, 2006; Moreno-Jiménez, González, & Garrosa, 2001; Pérez Lorente, 2010; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro, & Grau, 2000; González-Morales, Rodríguez, & Peiró, 2010; Michael, Anastasios, Helen, Catherine, & Christine, 2009; Schwarzer & Hallum,

2008).

Es precisamente esta última perspectiva, la de género, la que ha captado nuestro interés, dado que tanto la implicación en el trabajo, como la categorización social del sexo juegan un significativo papel en la estructura y dinámica de la identidad personal. Además, La prevención de riesgos laborales tiene que incorporar la perspectiva de género para poder abordar de manera integral los problemas que afectan de manera específica a las mujeres, considerando no sólo las condiciones laborales, sino también las extralaborales (v.g., la doble jornada), así como sus consecuencias sobre la salud física, psíquica y social.

En fin, el tema principal de esta investigación es el análisis de las relaciones existentes entre la implicación con el trabajo, el género y los procesos de estrés laboral. La **justificación** de este tipo de análisis viene dada por las lagunas y contradicciones encontradas en el cuerpo de literatura pertinente, así como por la necesidad de valorar este tipo de riesgo psicosocial, cuyas efectos perniciosos son extensos y graves, de cara a la planificación de una acción preventiva o de intervención más personalizada o adaptada al caso, que es uno de los retos actuales en el estudio del estrés laboral crónico (Salanova Soria & Llorens Gumbau, 2008)

Por tanto, los **objetivos específicos** que se proponen son:

- Analizar la implicación con el trabajo y su efecto sobre los procesos de estrés laboral en función de la variable género, dado que la implicación en el trabajo predice bien la propensión a padecer las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
- Examinar la relación entre el grado de implicación con el trabajo y factores organizacionales y profesionales como el compromiso organizacional, la satisfacción en el trabajo, el apoyo organizacional e intención de abandono, los conflictos familia-trabajo, y los efectos de dicha relación sobre los procesos del estrés laboral, así como el papel que juega en ello el género.
- Por último, comprobar los efectos del estrés laboral sobre medidas de salud, en concreto, el consumo de psicofármacos y alcohol.

METODOLOGÍA

PARTICIPANTES

Entre 150 maestros de todas las etapas educativas, a excepción de la universitaria, que respondieron a la solicitud de participación en un estudio sobre la evaluación de los factores de riesgo psicosocial asociados a la función docente, se seleccionaron 126 por haber obtenido en la adaptación española de la Escala de Masculinidad-Feminidad, del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 –

MMPI-2- (Hathaway & McKinley, 2002), puntuaciones normalizadas inferiores a 40, indicativas de un patrón de intereses masculinos o femeninos coherentes con su sexo. Todos ellos residían y ejercían de maestros en la provincia de Huelva en el momento de la realización del estudio, en el que participaron de forma voluntaria y altruista.

En las siguientes tablas, se presentan las características demográficas y laborales de los participantes por subgrupos de sexo/género, todas ellas fueron utilizadas en los análisis como variables explicativas o predictivas. Tan sólo se obtuvieron diferencias significativas entre los subgrupos de género en la variable etapa de enseñanza (v. Tabla 3), con un valor de *Ji Cuadrado*, para dos grados de libertad, igual a 13,6545, para una probabilidad de error igual a 0,0011; de tal manera que la proporción de mujeres en la categoría Primaria e Infantil es mucho más elevada que la de hombres, y el porcentaje de mujeres en la categoría correspondiente a la etapa Formación Profesional es bastante menor que la de hombres (v. Gráfico 1).

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR SEXO/GÉNERO

Código	Significado	Frecuencias	%
1	MUJER	44	34,92
2	HOMBRE	82	65,08
Total frecuencias		126	100,00

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ESTATUS DE RELACIÓN DE PAREJA Y SEXO

RELACIONES		Total muestra		SEXO			
Código	Categorías	Frecuencias	% s/ muestra	MUJER		HOMBRE	
				Frecuencias	% s/ muestra	Frecuencias	% s/ muestra
1	CON PAREJA HABITUAL	102	80,95	32	72,73	70	85,37
2	SIN PAREJA HABITUAL	3	2,38	2	4,55	1	1,22
3	SIN PAREJA	21	16,67	10	22,73	11	13,41
TOTAL		126	100,00	44	100,00	82	100,00

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ESTAPA EDUCATIVA Y SEXO

NIVEL DE ENSEÑANZA		Total muestra		SEXO			
Código	Categorías	Frecuencias	% s/ muestra	MUJER		HOMBRE	
				Frecuencias	% s/ muestra	Frecuencias	% s/ muestra
1	PRIMARIA E INFANTIL	64	50,79	32	72,73	32	39,02
2	SECUNDARIA, BACHILLERATO	39	30,95	9	20,45	30	36,59
3	FORMACION PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS	23	18,25	3	6,82	20	24,39
TOTAL		126	100,00	44	100,00	82	100,00

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SEXO

SITUACION ADMINISTRATIVA		Total muestra		SEXO			
Código	Categorías	Frecuencias	% s/ muestra	MUJER		HOMBRE	
				Frecuencias	% s/ muestra	Frecuencias	% s/ muestra
1	FUNCIONARIO	118	93,65	40	90,91	78	95,12
2	INTERINO	8	6,35	4	9,09	4	4,88
	TOTAL	126	100,00	44	100,00	82	100,00

GRÁFICO 1, TABULACIÓN CRUZADA: NIVEL DE ENSEÑANZA POR SEXO

TABLA 5. ESTADÍSTICAS BASICAS: EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM. HIJOS

Denominación	Nº de casos	Media aritmética	Desviación estándar	Máximo	Mínimo
EDAD	126	46,61	10,54	67,00	26,00
EXPERIENCIA	126	22,02	11,50	41,00	1,00
NUMERO DE HIJOS	126	1,60	1,27	6,00	0,00

TABLA 6. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS EN EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM. HIJOS SEGÚN SEXO

Denominación	Total muestra	SEXO	
		MUJER	HOMBRE
EDAD	46,6079 n = 126	46,0818 n = 44	46,8902 n = 82
EXPERIENCIA	22,0160 n = 126	22,2730 n = 44	21,8782 n = 82
NUMERO DE HIJOS	1,6032 n = 126	1,6364 n = 44	1,5854 n = 82

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 2. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS DE EDAD, EXPERIENCIA Y NÚM HIJOS POR SEXO

INSTRUMENTOS

Todos los participantes cumplieron vía web, además de la subescala de Masculinidad-Feminidad del MMPI-2, el Cuestionario de Burnout del Profesorado revisado –CBP-R- (Moreno Jiménez, Garrosa Hernández, & González Gutiérrez, 2000) y una versión abreviada del Inventario de Riesgos Psicosociales en la Administración Pública (León Rubio & Avargues Navarro, 2004; León Rubio, Medina Anzano, Moreno Jiménez, & Avargues Navarro, 2002)

El Inventario de Riesgos Psicosociales pretende ser una herramienta útil para la cubrir la primera etapa de la metodología en dos fases de evaluación de riesgos laborales, que promueve la Junta de Andalucía. Dicho inventario tiene por finalidad la detección de indicadores de riesgo de carácter psicosocial en el puesto de trabajo y, con base en sus resultados, decidir sobre la necesidad o no de llevar a cabo una evaluación más detallada y especializada, orientada a medir y valorar la magnitud de los riesgos identificados. La finalidad última de este proceso de evaluación es diseñar un plan de actuación preventiva bien fundamentado.

Parte de la idea de que el término **factor de riesgo psicosocial** hace referencia a determinados resultados de las interacciones de las características de la organización del trabajo con las necesidades, habilidades y expectativas del trabajador, que pueden afectar de forma negativa a la salud a través de mecanismos emocionales (preocupación, apatía, mal humor, etc.), cognitivos (incapacidad para tomar decisiones, dificultad para mantener la atención, restricción de la capacidad de memorizar, etc.), de comportamiento (asunción de riesgos innecesarios, consumo de fármacos, alcohol o tabaco, etc.) y fisiológicos (aumento de la tasa respiratoria, incremento del aporte sanguíneo al cerebro, supresión del

apetito, etc.) estrechamente relacionados entre sí, y denominados de forma general y conjunta con el término **estrés**, que bajo determinadas circunstancias de especial intensidad, frecuencia o duración, pueden ser precursores de enfermedad (León Rubio & Rueda Méndez, 2004).

En este estudio, se ha utilizado una versión de 36 ítem, a los que se responde con una escala tipo Likert de 5 puntos que miden distinto grado de afectación o identificación con la situación descrita en cada uno de ellos. Estos ítem se agrupan en 9 subescalas que miden distintos factores que actúan como determinantes, predisponentes o consecuentes de distintos problemas de tipo psicosocial (v. Tabla 7).

TABLA 7. FACTORES EVALUADOS CON INVENTARIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Factores	Número de ítem	Ejemplo de ítem
Implicación con el trabajo	5 ítems	Mi trabajo ocupa un lugar prominente en mi vida.
Compromiso organizacional	6 ítems	Estoy casi siempre embrollado en asuntos del colegio
Satisfacción laboral	7 ítems	Me deleito en mi trabajo
Intención de abandono	2 ítems	Dejaría mi trabajo, si tuviese una alternativa económica
Conflicto trabajo-familia	1 ítem	Mi trabajo dificulta mis relaciones familiares
Respaldo de la organización	4 ítems	Cuando he tenido problemas en el trabajo, me he sentido respaldado por las autoridades educativas.
Apoyo de los superiores	9 ítems	Mis superiores cuentan conmigo.
Salud: consumo de psicofármacos	1 ítem	Recurro, con frecuencia, a los ansiolíticos o antidepresivos por la tensión laboral que soporto
Salud: consumo de alcohol	1 ítem	Consumo en exceso alcohol.

PROCEDIMIENTO

Consistió en ponerse en contacto con la dirección de los centros, siendo la persona que ostentaba este cargo la facultada para informar a los maestros y profesores de la existencia de una encuesta de evaluación de riesgos laborales en la función docente y facilitarles un espacio web donde se daban más detalles del estudio y se facilitaban los cuestionarios, y en donde los participantes podían consultar la estadística descriptiva resultante del análisis, momento a momento, de los cuestionarios cumplimentados. En todo momento, se garantizó el anonimato y la confidencialidad de las respuestas.

RESULTADOS

ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y PLANTEAMIENTOS GENERALES

En la Tabla 8, se presentan los valores medios de las distintas variables objeto del estudio, ordenados de mayor a menor. Asumiendo que la escala de respuesta empleada es de tipo Likert, con 5 puntos, puede afirmarse que los docentes evaluados presentan valores medios moderados en los cinco primeros parámetros y bajos en el resto; es decir, en principio, se trata de **personas modestamente comprometidas con la organización, sencillamente satisfechas e implicadas con su trabajo, que también perciben de manera comedida el apoyo de sus superiores y el respaldo del organismo para el que trabajan, y aprecian de forma débil o muy débil la exposición a factores de riesgo psicosocial vinculados a la organización del trabajo, así como los sentimientos de estrés laboral.**

TABLA 8. ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO: VALORES MEDIOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR.

Denominación	Nº de casos	Media aritmética	Desviación estándar	Máximo	Mínimo
Compromiso organizacional	126	3,91	0,57	5,00	2,17
Satisfacción en el trabajo	126	3,75	0,66	5,00	2,14
Apoyo de los superiores	126	3,20	0,53	4,33	1,67
Implicación en el trabajo	126	3,16	0,57	4,40	0,80
Respaldo de la organización	126	3,08	0,79	5,00	1,00
Falta de Reconocimiento Profesional	126	2,92	1,01	5,00	0,75
Estrés de rol	126	2,62	0,63	4,08	1,15
Supervisión de mala calidad	126	2,58	0,64	4,17	0,50
Malas Condiciones Organizacionales	126	2,54	0,60	3,89	1,00
Agotamiento emocional	126	2,27	0,81	4,50	1,00
Falta de realización personal	126	2,26	0,71	4,29	1,00
Síndrome desgaste psíquico.	126	2,15	0,65	3,84	1,05
Preocupaciones profesionales	126	2,12	0,66	4,44	0,89
Intención de abandonar el trabajo o el actual puesto de trabajo	126	2,12	1,04	5,00	0,50
Conflictos trabajo familia	126	1,98	1,09	5,00	0,00
Despersonalización.	126	1,71	0,64	4,00	0,75

Por lo que respecta a las principales variables en estudio, podría decirse que la muestra examinada presenta un valor medio moderado en implicación en el trabajo y un grado leve del síndrome de desgaste psíquico en el trabajo (burnout). Con el fin de averiguar la relación de estas variables con las demográficas y laborales que definen a los participantes (sexo, edad, relaciones, número de hijos, nivel de enseñanza, situación y experiencia laboral), se realizaron sendos *análisis de detección automática de interacciones* (en adelante, AID). Esta técnica de análisis estadístico detecta el efecto y las interacciones existentes entre diversas variables explicativas categóricas y una variable criterio de tipo numérico, proporcionando una serie de segmentos muestrales que significativamente se diferencian entre sí en los valores medios de la variable criterio, en lugar de facilitar una recta de regresión lineal múltiple que exprese la relación existente entre las variables; es decir, se trata de un análisis de la varianza secuencial que busca en cada etapa la variable explicativa y dentro de ella la partición entre categorías que maximiza la varianza inter-grupos o minimiza la varianza intra-grupos, aislando así aquellas variables y

categorías dentro de las mismas que explican en mayor medida la varianza de la variable criterio (Santesmases Mestre, 2009).

Para efectuar dichos análisis, primero, fue necesario categorizar las variables numéricas edad, experiencia laboral y número de hijos, y volver a categorizar la variable estatus de la relación de pareja, pues la categoría “sin pareja habitual” estaba conformada por nada más que tres individuos, asimismo, se establecieron las siguientes restricciones respecto a las particiones: el tamaño mínimo de los segmentos sería de 6 individuos y su contribución mínima a la explicación de la varianza del 1%.

LA IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y LABORALES DE LOS DOCENTES EXAMINADOS.

En el Gráfico 3 o dendograma, se describen las particiones secuenciales efectuadas tomando como variable criterio los valores medios en la escala implicación en el trabajo, y en la Tabla 9, los perfiles de los segmentos obtenidos. Se comprueba en dicha Tabla que el nivel de enseñanza es la variable que da lugar a mayores diferencias entre los valores medio de la variable criterio. En su primer partición, el AID separa a los docentes de Primaria y Secundaria (grupo 2), que suman 103, de los docentes de Formación Profesional (grupo 3), que son los 23 restantes de la muestra total de 126 (grupo 1). La media de implicación en el trabajo, que en el conjunto de la muestra es de 3,10, asciende a 3,43 en el grupo 3 y baja a 3,09 en el grupo 2. Esta primera partición del conjunto de la muestra por la etapa o nivel de enseñanza contribuye en un 5% ($R^2 = 0,054$) a la explicación de la varianza de la variable criterio.

El grupo 3 generado en la primera partición es dividido posteriormente por la variable experiencia docente, separando en un grupo (el 6) a los docentes de la muestra que tienen menos de 10 años de experiencia y en otro (el 7) a los que tienen más de 10 años de experiencia. En los integrantes del grupo 7 la media de implicación en el trabajo asciende a 3,53 y en los del grupo 6, baja a 3,17. Esta nueva división añade un 1,4% a la explicación de la varianza de la variable criterio.

El grupo 2, fruto también de la primera partición, es dividido de manera secuencial por las siguientes variables:

- Experiencia docente, que da lugar al grupo 4 y 5, reuniendo el primero a los docentes de Primaria y Secundaria con menos de 10 años de experiencia y aglutinando el segundo a los que cuentan en su haber con más de 10 años de experiencia. La media de implicación en el trabajo asciende a 3,29 en el grupo 4 y desciende a 3,03 en el grupo 5. División que contribuye al modelo dando cuenta del 3,1% de la varianza de la variable criterio.
- Sexo, que parte al grupo 4 en otros dos, el grupo 8 (que no se subdivide) y el grupo 9. El primero, conformado por mujeres, presenta una media en implicación en el trabajo algo menor que la de la muestra (3,11) y el segundo compuesto por hombres muestra una media más elevada (3,39). El porcentaje de varianza de la variable criterios que explica esta partición es del 1,1%.
- Nivel de enseñanza, en función de la cual el grupo 9, se divide en el grupo 12 en el que la media de implicación en el trabajo asciende a 3,67 y el grupo 13 en el que la media desciende a 3,22. El primero de ellos compuesto por docentes de Primaria y el segundo por docentes de Secundaria. La contribución de esta partición al modelo es de algo menos del 2% de la varianza de la variable criterio (1,8).

- Número de hijos que divide a los docentes de Primaria y Secundaria, con más de 10 años de experiencia, en el grupo 10 y el grupo 11 (que no dará lugar a ninguna nueva partición). El primero, conformado por los docentes con menos de 3 hijos, muestra una media en implicación en el trabajo más baja que el grupo de origen (3,01), y el segundo, compuesto por los docentes con más de tres hijos, una media superior (3,29). A su vez, el grupo 10 origina una nueva partición, separando a los docentes con menos de 2 hijos (grupo 14) de los que tienen 2 o 3 (grupo 15); estos últimos con una media en implicación en el trabajo inferior a la del grupo inicial (2,84) y los primeros con una superior (3,06). Ambas particiones explican, de manera respectiva, el 1,2% y 1,6% de la varianza de la variable criterio.

La secuencia de particiones da lugar a ocho segmentos finales: los grupos 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15, cuyo tamaño y valores de la media y la desviación estándar de la variable criterio “implicación en el trabajo” se detallan en la Tabla 10. En total, con las siete subdivisiones realizadas se logra explicar el 15,58% ($R^2 = 0,1558$) de la varianza de la variable dependiente o criterio.

El análisis de la varianza efectuado con estos ocho grupos finales, como variables tratamiento, proporciona un valor de la F de Snedecor, con 7 y 118 grados de libertad, de 3,1103, que es significativa a un nivel del 0,0048.

En fin, la variable etapa de enseñanza en la que ejerce el docente tiene un efecto claro sobre la implicación en el trabajo. Efecto que se incrementa al interaccionar con otras variables como la experiencia docente, sexo y número de hijos; en especial, la combinación de las categorías Primaria, hombre y experiencia inferior a diez años explica los incrementos de los valores promedio de la implicación en el trabajo, mientras que la combinación Primaria y Secundaria, experiencia superior a diez años y tener tres hijos da cuenta de los decrementos en dicha variable criterio.

GRÁFICO 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS AID: IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

TABLA 9. PERFIL DE LOS SEGMENTOS: IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

Grupo	Tamaño	Media aritmética de la variable criterio	Desviación estándar de la variable criterio	Características del grupo
1	126	3,1556	0,5695	Total muestra
2	103	3,0932	0,5642	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO
3	23	3,4348	0,5061	- FORMACION PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS
4	25	3,2880	0,5030	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER: 10 o menos
5	78	3,0308	0,5685	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25, >25 a <=32 y Más de 32
6	6	3,1667	0,4819	- FORMACION PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS - EXPER_C: 10 o menos
7	17	3,5294	0,4799	- FORMACION PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25 y >25 a <=32
8	9	3,1111	0,4122	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: 10 o menos - SEXO: MUJER
9	16	3,3875	0,5219	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: 10 o menos - SEXO: HOMBRE
10	71	3,0056	0,5617	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25, >25 a <=32 y Más de 32 - NUMHI_C: 0 o menos, >0 a <=1, >1 a <=2 y >2 a <=3
11	7	3,2857	0,5743	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25, >25 a <=32 y Más de 32 - NUMHI_C: Más de 3
12	6	3,6667	0,3944	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: 10 o menos - SEXO: HOMBRE - PRIMARIA E INFANTIL
13	10	3,2200	0,5173	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: 10 o menos - SEXO: HOMBRE - SECUNDARIA, BACHILLERATO
14	54	3,0593	0,5533	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25, >25 a <=32 y Más de 32 - NUMHI_C: 0 o menos, >0 a <=1, >1 a <=2 y >2 a <=3 - NUMHI_C: 0 o menos, >0 a <=1 y >1 a <=2
15	17	2,8353	0,5541	- PRIMARIA E INFANTIL y SECUNDARIA, BACHILLERATO - EXPER_C: >10 a <=19, >19 a <=25, >25 a <=32 y Más de 32 - NUMHI_C: 0 o menos, >0 a <=1, >1 a <=2 y >2 a <=3 - NUMHI_C: >2 a <=3

TABLA 10. SEGMENTOS FINALES: IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

Segmento	Identificación	Tamaño del segmento	Media aritmética de la variable criterio	Desviación estándar de la variable criterio
1	Grupo 6	6	3,1667	0,4819
2	Grupo 7	17	3,5294	0,4799
3	Grupo 8	9	3,1111	0,4122
4	Grupo 11	7	3,2857	0,5743
5	Grupo 12	6	3,6667	0,3944
6	Grupo 13	10	3,2200	0,5173
7	Grupo 14	54	3,0593	0,5533
8	Grupo 15	17	2,8353	0,5541

PROCESOS DE ESTRÉS LABORAL E IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

La pertenencia de cada individuo de la muestra a los segmentos finales quedó registrada en una nueva variable categórica, ésta fue utilizada como variable explicativa o independiente en los distintos análisis de la varianza que se efectuaron, tomando como variables criterio o dependiente las indicativas de los procesos de estrés y desgaste psíquico en el trabajo. Los resultados de dichas comparaciones no arrojaron resultados significativos; es decir, la interacción de la implicación en el trabajo y las variables que definen tales segmentos no tuvo ningún efecto sobre las variables de estrés laboral (ver Tabla 11). No obstante, como era de esperar, el segmento 5, **el de promedio más alto en implicación en el trabajo, fue el que obtuvo valores promedio más bajos en todas las variables de estrés laboral** (v. Gráfica 4); sin embargo, el segmento con menor valor medio en implicación en el trabajo, el 8, no fue el que presentó promedios más altos en estrés laboral.

TABLA 11. ESTRÉS POR SEGMENTOS AID: TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

Denominación	Total muestra	SegmentosAID								F de Snedecor
		Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3	Segmento 4	Segmento 5	Segmento 6	Segmento 7	Segmento 8	
Estrés de rol	2,6233 n = 126	2,3974 n = 6	2,7285 n = 17	2,5897 n = 9	2,4066 n = 7	2,1667 n = 6	2,8461 n = 10	2,6538 n = 54	2,6380 n = 17	F(7,118) = 0,9413 p = 0,4776
Síndrome desgaste psíquico .	2,1466 n = 126	2,0789 n = 6	2,0310 n = 17	2,0877 n = 9	2,0301 n = 7	1,7018 n = 6	2,2632 n = 10	2,2349 n = 54	2,1734 n = 17	F(7,118) = 0,7081 p = 0,6651
Agotamiento emocional	2,2679 n = 126	2,0833 n = 6	2,1544 n = 17	2,2917 n = 9	2,0179 n = 7	1,9792 n = 6	2,5000 n = 10	2,3495 n = 54	2,2426 n = 17	F(7,118) = 0,4771 p = 0,8496
Despersonalización .	1,7103 n = 126	1,7917 n = 6	1,6471 n = 17	1,6667 n = 9	1,8214 n = 7	1,5417 n = 6	1,9250 n = 10	1,7269 n = 54	1,6029 n = 17	F(7,118) = 0,3483 p = 0,9298
Falta de realización personal	2,2574 n = 126	2,2381 n = 6	2,1092 n = 17	2,0952 n = 9	2,1633 n = 7	1,4762 n = 6	2,1857 n = 10	2,3942 n = 54	2,4202 n = 17	F(7,118) = 1,6916 p = 0,1175

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 4. ESTRÉS POR SEGMENTOS AID: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

SÍNDROME DE BURNOUT Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES DE LA MUESTRA

Al tomar como variable criterio los valores medios del síndrome de desgaste profesional (burnout) y como variables explicativas las demográficas y laborales de los docentes examinados, el AID facilitó una primera división de ésta en función de la variable estatus de la relación de la pareja (v. Gráfico 5 y Tabla 12), ésta fue la que dio lugar a mayores diferencias entre los valores medios de burnout, separando a los docentes con pareja (grupo 2) y sin pareja (grupo 3). La media de burnout en el conjunto de la muestra es de 2,15, ascendiendo a 2,22 en el grupo 2 y disminuyendo a 1,83 en el grupo 3. Esta primera partición del conjunto de la muestra por el tipo de relación que mantienen los docentes contribuye en un 5,6% ($R^2 = 0,056$) a la explicación de la varianza del parámetro criterio.

El grupo 2 se divide, a su vez, en dos segmentos por el efecto de la edad, el grupo 4 y 5. El grupo 4 aglutina a los docentes con pareja que tienen más de 33 años de edad y el grupo 5 a los que tienen menos de 33 años de edad. En los integrantes del grupo 4 el promedio de burnout sube a 2,27 y en los del grupo 5, baja a 1,99. Esta subdivisión añade un 2,1% a la explicación de la varianza de la variable criterio.

Por su parte, el grupo 3 se partió en dos por efecto de la experiencia laboral, separando en un grupo (el 6) a los docentes con menor experiencia (exceptuando el tramo comprendido entre 19 y 25 años) y en otro los de más experiencia laboral (el 7). En los integrantes del grupo 6 la media de implicación en el trabajo sube a 1,98 y en los del grupo 7, baja a 1,63. La varianza de la variable criterio explicada por esta partición es de 1,4%.

La secuencia de particiones generó cuatro segmentos finales: los grupos 4, 5, 6 y, 7, cuyo tamaño y valores de la media y la desviación estándar de la variable criterio “burnout” se detallan en la Tabla 13. En total, con las tres subdivisiones realizadas se logra explicar algo más del 9% ($R^2 = 0,0904$) de la varianza del parámetro burnout.

El análisis de la varianza efectuado con estos cuatro grupos finales, como variables tratamiento, proporciona un valor de la *F* de Snedecor, con 3 y 122 grados de libertad, de 4,0419, que es significativo a un nivel del 0,0089.

GRÁFICO 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS AID: BURNOUT

Según lo expuesto, los cambios en los valores medios del burnout son un claro efecto del tipo de relación que mantienen los docentes examinados y de su interacción con la edad y la experiencia laboral. Los docentes con pareja y más de 33 años de edad son los que muestran un valor promedio de burnout más alto y los que acreditan un valor más bajo los docentes sin pareja y una experiencia laboral entre 19-25 años y con más de 36 años, derivándose de esto último que la relación entre el burnout y la experiencia no es de tipo lineal.

TABLA 12. PERFIL DE LOS SEGMENTOS: BURNOUT

Grupo	Tamaño	Media aritmética de la variable criterio	Desviación estándar de la variable criterio	Características del grupo
1	126	2,1466	0,6487	Total muestra
2	102	2,2208	0,6570	- RELACION: CON PAREJA HABITUAL
3	24	1,8311	0,5016	- RELACION: SIN PAREJA y SIN PAREJA HABITUAL
4	84	2,2694	0,6295	- RELACION: CON PAREJA HABITUAL - EDAD_C: >33 a <=43, >43 a <=50, >50 a <=56 y Más de 56
5	18	1,9941	0,7309	- RELACION: CON PAREJA HABITUAL - EDAD_C: 33 o menos
6	14	1,9774	0,5167	- RELACION: SIN PAREJA y SIN PAREJA HABITUAL - EXPER_C: >25 a <=32, >10 a <=19 y 10 o menos
7	10	1,6263	0,3977	- RELACION: SIN PAREJA y SIN PAREJA HABITUAL - EXPER_C: >19 a <=25 y Más de 32

TABLA 13. SEGMENTOS FINALES: BURNOUT

Segmento	Identificación	Tamaño del segmento	Media aritmética de la variable criterio	Desviación estándar de la variable criterio
1	Grupo 4	84	2,2694	0,6295
2	Grupo 5	18	1,9941	0,7309
3	Grupo 6	14	1,9774	0,5167
4	Grupo 7	10	1,6263	0,3977

SÍNDROME DE BURNOUT E IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

La pertenencia de cada individuo de la muestra a los segmentos finales resultantes de dividir la muestra por los valores medios del síndrome de desgaste quedó registrada en una nueva variable categórica, ésta fue cruzada con la segmentación de la muestra en función de la implicación laboral, hallándose una asociación significativa entre ambas variables, con un valor de *Ji Cuadrado* con 21 grados de libertad igual a 75.1019 (para una probabilidad $p=0,00001$). La Tabla 14 y el Gráfico 6 muestran que **los segmentos con el valor medio más bajo y más alto en implicación laboral** (en el eje horizontal el 8 y el 5 respectivamente) **eran los que, de forma respectiva, contenían los porcentajes más altos y bajos de docentes con las puntuaciones promedio de burnout más altas** (el segmento 1 del eje vertical).

TABLA 14. BURNOUT POR IMPLICACIÓN: TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS

Segmentos obtenidos en análisis AID. Variable criterio burnout		Total en muestra		Segmentos obtenidos en análisis AID. Variable criterio Implicación en el trabajo.															
		F	%	1		2		3		4		5		6		7		8	
Código	Categorías	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Segmento 1	84	66,67	3	50,00	1	82,35	3	33,33	4	57,14	1	16,67	2	20,00	4	77,78	1	88,24
2	Segmento 2	18	14,29	3	50,00	0	0,00	5	55,56	0	0,00	4	66,67	6	60,00	0	0,00	0	0,00
3	Segmento 3	14	11,11	0	0,00	2	11,76	1	11,11	1	14,29	1	16,67	2	20,00	6	11,11	1	5,88
4	Segmento 4	10	7,94	0	0,00	1	5,88	0	0,00	2	28,57	0	0,00	0	0,00	6	11,11	1	5,88
	TOTAL	126	100	6	100	1	100	9	100	7	100	6	100	1	100	5	100	1	100

GRÁFICO 6. BURNOUT POR IMPLICACIÓN LABORAL: TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIAS

En fin, estos resultados ponen de manifiesto que **entre la implicación laboral y los procesos de estrés laboral existe una relación de carácter inverso proporcional; de manera que a mayor implicación en el**

trabajo menor probabilidad de obtener una puntuación promedio alta en burnout y, a la inversa, a menor implicación laboral mayor probabilidad de obtener una valor medio bajo en este síndrome.

Relación modulada por el nivel de enseñanza en el que desempeña el docente, su experiencia laboral, género y número de hijos. Por lo que respecta al género, objeto de especial interés en este estudio, modula esta relación elevando los valores medios de implicación en el trabajo, cuando el docente es hombre.

SÍNDROME DE BURNOUT Y FACTORES ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES

Con el fin último de averiguar qué variables organizacionales y profesionales explicaban la asignación de los docentes a los segmentos resultantes del AID efectuado con los valores medio de burnout, se planteó realizar un Análisis Discriminante Múltiple (ADM).

Para seleccionar las variables que se utilizarían en dicha prueba como predictivas, se realizaron distintos análisis de la varianza utilizando como medidas dependientes cada uno de los parámetros organizacionales y profesionales calculados en el estudio y como independiente los segmentos con diferentes valores medios de burnout resultantes del correspondiente AID. Los resultados obtenidos se presenta en la Tabla 15, en la que se puede comprobar que los valores significativos de la *F de Senedecor* fueron los correspondientes a las variables: Supervisión de mala calidad, Falta de reconocimiento profesional, Satisfacción en el trabajo e Intención de abandonar el trabajo o el actual puesto de trabajo. Por consiguiente, existen diferencias estadísticas significativas entre los distintos segmentos de burnout en estos parámetros.

TABLA 15. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS: PARÁMETROS ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES POR SEGMENTOS BURNOUT

Variables	Total muestra	Segmentos obtenidos en análisis AID.Burnout				F de Snedecor
		Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3	Segmento 4	
Estrés de rol	2,6233 n = 126	2,7143 n = 84	2,5470 n = 18	2,4615 n = 14	2,2231 n = 10	F(3,122) = 2,3926 p = 0,0718
Supervisión de mala calidad	2,5800 n = 126	2,6915 n = 84	2,3102 n = 18	2,4464 n = 14	2,3167 n = 10	F(3,122) = 2,8205 p = 0,0418
Malas Condiciones Organizacionales	2,5432 n = 126	2,6151 n = 84	2,4506 n = 18	2,5079 n = 14	2,1556 n = 10	F(3,122) = 1,9620 p = 0,1232
Preocupaciones profesionales	2,1208 n = 126	2,1680 n = 84	2,1605 n = 18	2,0635 n = 14	1,7333 n = 10	F(3,122) = 1,3437 p = 0,2634
Falta de Reconocimiento Profesional	2,9226 n = 126	3,0744 n = 84	2,7639 n = 18	2,7321 n = 14	2,2000 n = 10	F(3,122) = 2,7441 p = 0,0460
Compromiso organizacional	3,9114 n = 126	3,8552 n = 84	4,0000 n = 18	4,0119 n = 14	4,0833 n = 10	F(3,122) = 0,8540 p = 0,4671
Satisfacción en el trabajo	3,7528 n = 126	3,6190 n = 84	4,0476 n = 18	3,9082 n = 14	4,1286 n = 10	F(3,122) = 3,9232 p = 0,0103
Intención de abandonar el trabajo o el actual puesto de trabajo	2,1190 n = 126	2,2976 n = 84	2,0556 n = 18	1,6786 n = 14	1,3500 n = 10	F(3,122) = 3,7078 p = 0,0135
Conflictos trabajo familia	1,9762 n = 126	2,0238 n = 84	2,1111 n = 18	2,0000 n = 14	1,3000 n = 10	F(3,122) = 1,4218 p = 0,2397
Apoyo de los superiores	3,1975 n = 126	3,1587 n = 84	3,4012 n = 18	3,3571 n = 14	2,9333 n = 10	F(3,122) = 2,3335 p = 0,0774
Respaldo de la organización	3,0794 n = 126	3,0238 n = 84	3,4306 n = 18	3,0893 n = 14	2,9000 n = 10	F(3,122) = 1,5189 p = 0,2130

El análisis visual del Gráfico 7 muestra que el segmento con mayor valor medio de burnout (el 1), fue el que mostró elevaciones significativas en los parámetros supervisión de mala calidad, falta de reconocimiento profesional e intención de abandonar el trabajo o el actual puesto de trabajo, mientras que el segmento con el valor medio de burnout más bajo (el 4), fue el responsable de las elevaciones significativas del parámetro satisfacción en el trabajo. En consecuencia, estos cuatro parámetros organizacionales y profesionales fueron seleccionados para utilizarlos como variables predictivas de la asignación de los docentes de la muestra a los distintos segmentos de burnout.

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 7. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS RESULTANTE DE CUZAR CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES POR BURNOUT

En la Tabla 16 se identifican las variables incluidas en el ADM, con el que se pretende comprobar si a través de los parámetros organizacionales y profesionales seleccionados puede estimarse la pertenencia a uno u otro grupo de burnout.

TABLA 16. ANÁLISIS DISCRIMINANTE MÚLTIPLE. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.

Tipo de variable	Nº	Identificación de las variables
Variable criterio (Grupos): SEGMTOS. - Segmentos obtenidos en análisis AID. Variable criterio burnout	1	GRUPO 1. SEGMTOS.: Segmento 1. Valor medio elevado de burnout
	2	GRUPO 2. SEGMTOS.: Segmento 2. Valor medio moderadamente elevado de burnout.
	3	GRUPO 3. SEGMTOS.: Segmento 3. Valor medio moderadamente bajo de burnout.
	4	GRUPO 4. SEGMTOS.: Segmento 4. Valor medio bajo de burnout
Variables Predictoras	1	SUPERV-P. Supervisión de mala calidad
	2	RecPr-P. Falta de Reconocimiento Profesional
	3	Satisf-P. Satisfacción en el trabajo
	4	Aband-P. Intención de abandonar el trabajo o el actual puesto de trabajo

Como se muestra en la Tabla 17, el grupo con un valor medio de burnout más alto es el que presenta los promedios más elevados en las variables supervisión de mala calidad, falta de reconocimiento profesional e intención de abandonar el trabajo o el actual puesto, y el grupo con el valor medio de burnout más bajo es el que presenta el promedio más elevado en satisfacción laboral. Recuérdese que las diferencias en tales valores medios fueron estadísticamente significativas, según indicaron los análisis de varianza que precedieron a este ADM.

TABLA 17. VALORES MEDIOS DE LOS GRUPOS BURNOUT EN LAS VARIABLES PREDICTORAS.

Variables predictoras	Medias Grupo 1	Medias Grupo 2	Medias Grupo 3	Medias Grupo 4	Medias totales
1. SUPERV-P	2,6915	2,3102	2,4464	2,3167	2,5800
2. RecPr-P	3,0744	2,7639	2,7321	2,2000	2,9226
3. Satisf-P	3,6190	4,0476	3,9082	4,1286	3,7528
4. Aband-P	2,2976	2,0556	1,6786	1,3500	2,1190

A continuación, en la Tabla 18, se relacionan los valores propios de cada una de las funciones discriminantes obtenidas, ordenadas por el porcentaje de la varianza que explican, indicando la proporción individual y la acumulada sobre el total explicado. De cada una de estas funciones se muestra también el coeficiente de correlación canónica y el nivel de significación de la función estimada, resultando que sólo la primera de estas funciones es reveladora de la pertenencia a uno u otro grupo de burnout.

TABLA 18. PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES OBTENIDAS

Función	Autovalor	% Varianza	% Acumulado	Correlación canónica	Ji-cuadrado	Grados de libertad	Prob. (p)
1	0,1479	76,58	76,58	0,3590	21,9708	12	0,0378
2	0,0416	21,54	98,13	0,1999	5,3474	6	0,5001
3	0,0036	1,87	100,00	0,0600	0,4347	2	0,8046

Para todas las variables explicativas se muestran los coeficientes estandarizados de cada una de las funciones discriminantes canónicas (v. Tabla 19), así como las correlaciones entre las variables y las funciones discriminantes (v. Tabla 20), comprobándose que las variables que correlacionan de manera significativa con la primera de estas funciones son: supervisión de mala calidad, intención de abandonar el trabajo y satisfacción laboral. Las dos primeras correlacionan de forma positiva; es decir, a mayor valor en estas variables mayor

valor en la función discriminante. La última correlaciona de manera inversa, a mayor valor en esta variable menor valor de la función discriminante.

TABLA 19. COEFICIENTES ESTANDARIZADOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES CANÓNICAS

Variables	Función 1	Función 2	Función 3
1. SUPERV-P	0,3654	-0,4452	-0,3482
2. RecPr-P	0,3393	0,2986	0,9528
3. Satisf-P	-0,3888	0,7746	-0,0771
4. Aband-P	0,3176	0,9730	-0,6255

TABLA 20. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES Y LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES

Variables	Función 1	Función 2	Función 3
1. SUPERV-P	0,6784*	-0,3639	-0,2710
2. RecPr-P	0,6779	0,2413	0,6816*
3. Satisf-P	-0,8093*	0,2995	0,0404
4. Aband-P	0,7474*	0,5270	-0,3619

*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y las funciones discriminantes

Los valores de las funciones en los centroides de los grupos se muestran en la Tabla 21, en la que se puede comprobar que el grupo que puntúa más alto en la función discriminante 1 (la más significativa o reveladora) es el de superior valor promedio en burnout y el que anota más bajo el de inferior valor promedio en burnout. Por lo que respecta a la tercera de las funciones discriminantes (la segunda no correlacionó con ninguna de las variables predictivas y no señaló diferencia alguna entre los grupos), los grupos con valores medios de burnout puntuaron por encima de la media y por debajo de ésta los que tenían valores extremos. Por tal motivo, el valor del estadígrafo *Lambda de Wilks* fue alto (0,8333), indicando que las diferencias entre los grupos de burnout fueron de moderadas a bajas

Tabla 21. Valores de las funciones en los centroides de los grupos

Grupos	Función 1	Función 2	Función 3
1. Segmento 1	0,2545	-0,0241	-0,0108
2. Segmento 2	-0,4113	0,4406	0,0020
3. Segmento 3	-0,3760	-0,1976	0,1454
4. Segmento 4	-0,8709	-0,3142	-0,1161

Por lo que respecta al modelo global, este fue significativo, con valores respectivos de la *F de Snedecor* y de la *Ji cuadrado de Bartlett* iguales a 1,8736 (con 12 y 135 grados de libertad, $p= 0,0369$) y 22.0620 (con 12 grados de libertad, $p= 0,0368$), indicando que puede estimarse la pertenencia a los segmentos de burnout por medio de las variables que configuran las funciones discriminantes obtenidas, éstas permiten asignar de forma certera al 40,48% de los docentes de la muestra, un porcentaje más elevado que el que correspondería al azar (el 25 por 100; es decir, 1 entre 4).

Como se puede comprobar al examinar la diagonal de la matriz de confusión (ver Tabla 22), el mayor porcentaje de aciertos en estas asignaciones corresponden al grupo 1, el de mayor valor promedio de burnout.

TABLA 22. MATRIZ DE CONFUSIÓN CALCULADA CON TODAS LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES

Grupos Reales	Asignación según las funciones discriminantes				Total
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	
1	39	19	15	11	84
2	2	4	3	9	18
3	3	3	3	5	14
4	1	0	4	5	10
Total	45	26	25	30	126

En resumen, el ADM efectuado demuestra, sin ambigüedad, que los valores de las variables organizacionales y profesionales examinadas dan lugar a una serie de funciones discriminantes que predicen con confianza la asignación de los docentes de la muestra a distintos grupos con diferentes grados de desgaste psíquico.

FUNCIONES DISCRIMINANTES DEL BURNOUT Y PARÁMETROS MUESTRALES

Dado que tales grupos resultaron originalmente de segmentar la muestra en función de las diferencias en los valores medios en burnout según el tipo de relación sentimental, la edad y la experiencia laboral, se analizó mediante ANOVA la relación de estos parámetros con los valores de las funciones discriminantes obtenidas, hallándose diferencias significativas respecto a la función discriminante 1 en los siguientes casos:

1. En los grupos conformados por la edad, de manera que los docentes de edad media (entre 33 y 43 años) son los que obtienen puntuaciones más elevadas en esta función (v. Tabla 23), por lo que podemos afirmar que son los que se ven más afectados por una supervisión de mala calidad, tienen una intención más firme de abandonar el trabajo y experimentan poca o escasa satisfacción laboral, por todo lo cual es más probable que experimenten los síntomas propios del desgaste psíquico en el trabajo, aún más, cuando cuentan con pareja. Además, la inspección del Gráfico 8, pone de manifiesto que la relación de la edad con dicha función discriminante no es lineal directa, sino que más bien tiene forma de U invertida, de manera que los docentes de menos y más edad son los que puntúan más bajo en la misma.
2. Por lo que respecta a la variable experiencia, no se hallaron diferencias significativas entre los grupos conformados por los distintos valores de este parámetro (ver Tabla 24 y Gráfico 9), por lo que puede afirmarse que esta variable sólo tiene un efecto sobre el burnout cuando interacciona con otras (como ya se vio antes).
3. Los docentes con pareja obtuvieron valores más altos en la función discriminante 1 que aquellos sin pareja, diferencias que son significativas (v. Tabla 25 y Gráfico 10). Por tanto, por las mismas razones expuestas antes, estos docentes son más propensos a experimentar el cuadro típico del síndrome de burnout.

TABLA 23. TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR LA EDAD

Denominación	Total muestra	EDAD (categorías)					F de Snedecor
		33 o menos	>33 a <=43	>43 a <=50	>50 a <=56	Más de 56	
Función discriminante 1	0,0000 n = 126	-0,5066 n = 21	0,3861 n = 23	0,3540 n = 25	0,0102 n = 30	-0,2741 n = 27	F(4,121) = 3,3552 p = 0,0121
Función discriminante 2	0,0000 n = 126	0,4358 n = 21	-0,2191 n = 23	-0,0915 n = 25	-0,0007 n = 30	-0,0668 n = 27	F(4,121) = 1,3482 p = 0,2561
Función discriminante 3	0,0000 n = 126	0,0067 n = 21	0,1822 n = 23	0,1740 n = 25	-0,1180 n = 30	-0,1905 n = 27	F(4,121) = 0,7388 p = 0,5673

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 8. TABULACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR LA EDAD

TABLA 24. TABULACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR LA EXPERIENCIA

Denominación	Total muestra	EXPERIENCIA (categorías)					F de Snedecor
		10 o menos	>10 a <=19	>19 a <=25	>25 a <=32	Más de 32	
Función discriminante 1	0,0000 n = 126	-0,2530 n = 31	0,3624 n = 16	-0,0746 n = 15	0,2549 n = 42	-0,3428 n = 22	F(4,121) = 2,1975 p = 0,0732
Función discriminante 2	0,0000 n = 126	0,2441 n = 31	-0,1441 n = 16	0,0713 n = 15	-0,2215 n = 42	0,1351 n = 22	F(4,121) = 1,1664 p = 0,3291
Función discriminante 3	0,0000 n = 126	0,0314 n = 31	0,1077 n = 16	0,1327 n = 15	0,1484 n = 42	-0,4963 n = 22	F(4,121) = 1,7855 p = 0,1361

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 9. TABULACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR LA EXPERIENCIA

TABLA 25. TABULACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR RELACIONES

Denominación	Total muestra	Relaciones		F de Snedecor
		CON PAREJA	SIN PAREJA	
Función discriminante 1	0,0000 n = 126	0,1370 n = 102	-0,5822 n = 24	F(1,124) = 9,5845 p = 0,0024
Función discriminante 2	0,0000 n = 126	0,0579 n = 102	-0,2462 n = 24	F(1,124) = 1,7783 p = 0,1848
Función discriminante 3	0,0000 n = 126	-0,0086 n = 102	0,0364 n = 24	F(1,124) = 0,0399 p = 0,8420

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 10. TABULACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES POR RELACIONES

PARÁMETROS ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES E IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

Con la pretensión de indagar qué variables organizacionales y profesionales expresaban la asignación de los docentes de la muestra a los segmentos resultantes del AID efectuado antes con los valores medio de implicación en el trabajo, se planteó también realizar un Análisis Discriminante Múltiple (ADM), que finalmente no se llevo a cabo, pues con la finalidad de elegir las variables predictivas que se utilizarían en dicha prueba, se realizaron distintos análisis de la varianza utilizando como medidas dependientes cada uno de los parámetros organizacionales y profesionales calculados en el estudio y como independiente los segmentos con diferentes valores medios de implicación en el trabajo resultantes del correspondiente AID. Los resultados obtenidos sólo fueron significativos en el caso de la variable satisfacción laboral, obteniéndose sólo diferencias significativas en la satisfacción laboral según la pertenencia a un grupo u otro con distinto grado de implicación laboral, de manera que el segmento que presentó una satisfacción laboral más elevada fue el 5 (ver Tabla, 27 y Gráfico 11), justo el que también mostró mayor grado de implicación, lo que dependía de: el nivel de enseñanza, la experiencia y el sexo o género. Recuérdese que dicho segmento de la muestra estaba constituido por docentes de primaria, hombres y con menos de diez años de experiencia laboral.

TABLA 26. VALORES MEDIOS EN SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SEGMENTOS DE IMPLICACIÓN

Grupos	Nº de casos	Media aritmética	Desviación estándar	Suma de cuadrados
Total muestra	126	3,7528	0,6592	54,7516
Categorías variable tratamiento				
Segmento 1	6	3,8809	0,5497	1,8129
Segmento 2	17	3,8403	0,6176	6,4850
Segmento 3	9	3,9206	0,6838	4,2086
Segmento 4	7	3,8980	0,5596	2,1924
Segmento 5	6	4,4762	0,3839	0,8844
Segmento 6	10	3,7571	0,5822	3,3898
Segmento 7	54	3,5529	0,6436	22,3693
Segmento 8	17	3,8487	0,6564	7,3253
			Suma:	48,6677

TABLA 27. ANOVA SATISFACCIÓN POR SEGMENTOS DE IMPLICACIÓN

Fuente de variación	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Media cuadrados
Entre los grupos	7	6,0839	0,8691
Dentro de los grupos	118	48,6677	0,4124
Total	125	54,7516	
Proporción de varianza explicada por los tratamientos: $R^2 = 0,1111$			
F de Snedecor con 7 y 118 grados de libertad = 2,1073 ($p = 0,0479$)			

GRÁFICAS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA

Variable dependiente: Satisfacción en el trabajo (promedio)

Variable tratamiento: Segmentos obtenidos en análisis AID. Variable criterio Implicación en el trabajo.

GRÁFICO 11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES MEDIOS EN SATISFACCIÓN OBTENIDOS POR LOS SEGMENTOS DE IMPLICACIÓN

SATISFACCIÓN LABORAL Y PARÁMETROS MUESTRALES

Se plantearon distintos análisis de la varianza tomando como variable dependiente las puntuaciones promedio en satisfacción laboral y como independientes el sexo, el nivel de enseñanza y la experiencia laboral. Los resultados de dichos análisis se muestran en las siguientes tablas, en las que comprobamos que la única variable explicativa que tuvo un efecto claro sobre la satisfacción laboral fue la experiencia docente (v. Tabla 30), de tal forma que los grupos más extremos en dicha variable fueron los que obtuvieron valores medios de satisfacción más elevados (v. Gráfico 14). El resto de variables no tienen un efecto específico sobre la satisfacción laboral, con toda probabilidad porque su efecto sobre la implicación es siempre interactivo con la habilidad docente adquirida con la práctica, como se indicó antes al realizar el análisis de detección de interacciones tomando como criterio dicha variable.

TABLA 28. ANOVA SATISFACCIÓN POR SEXO.

Denominación	Total muestra	SEXO		F de Snedecor
		MUJER	HOMBRE	
Satisfacción en el trabajo	3,7528 n = 126	3,7338 n = 44	3,7631 n = 82	F(1,124) = 0,0557 p = 0,8138

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 12. VALORES MEDIOS DE SATISFACCIÓN LABORAL POR SEXO

TABLA 29. ANOVA: SATISFACCIÓN LABORAL POR NIVEL DE ENSEÑANZA

Denominación	Total muestra	NIVEL DE ENSEÑANZA			F de Snedecor
		PRIMARIA E INFANTIL	SECUNDARIA, BACHILLERATO	FORMACION PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS	
Satisfacción en el trabajo	3,7528 n = 126	3,7857 n = 64	3,6410 n = 39	3,8509 n = 23	F(2,123) = 0,8866 p = 0,4147

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 13. VALORES MEDIOS DE SATISFACCIÓN POR NIVEL DE ENSEÑANZA

TABLA 30. ANOVA: SATISFACCIÓN POR EXPERIENCIA DOCENTE

Nº variable	Denominación	Total muestra	EXPERIENCIA (categorías)					F de Snedecor
			10 o menos	>10 a <=19	>19 a <=25	>25 a <=32	Más de 32	
129	Satisfacción en el trabajo	3,7528 n = 126	3,9677 n = 31	3,5179 n = 16	3,7238 n = 15	3,5816 n = 42	3,9675 n = 22	F(4, 121) = 2,7568 p = 0,0309

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 14. VALORES MEDIOS DE SATISFACCIÓN POR EXPERIENCIA

SALUD E IMPLICACIÓN LABORAL Y BURNOUT

Se analizó el efecto de la implicación y del burnout sobre las medidas de salud (problemas asociados al consumo de psicofármacos y alcohol, y síntomas de depresión reactiva). Para ello, se realizaron sendos análisis de la varianza utilizando los valores de dichos parámetros de salud como variable dependiente y los segmentos conformados por la implicación en el trabajo, así como los grupos de burnout resultantes de la aplicación del ADM.

Los resultados de ambos análisis indicaron que sólo la variable burnout tuvo un efecto significativo sobre la depresión reactiva, con $F(3,122) = 13,746$, $p = 0,000$ (v. Tabla 32 y Gráfico 16). Los niveles de implicación laboral no tuvieron ningún efecto relevante sobre las medidas de salud empleadas (Ver Tabla 31 y Gráfico 15).

La correlación entre las puntuaciones de depresión y la función discriminante entre niveles de burnout fue significativa, con un valor de r de Pearson igual a 0,5089 ($p = 0,00001$). Por tal motivo, se hallaron también las correlaciones de las medidas de salud con los parámetros que correlacionan con dicha función discriminante, y que recordemos eran: de forma directa la exposición a una supervisión de baja calidad e intención de abandonar el trabajo, y de forma inversa la satisfacción laboral. Los resultados fueron significativos, en la dirección establecida, para el caso de la depresión (v. Tabla 33)

TABLA 31. ANOVA: MEDIDAS DE SALUD POR IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

Nº variable	Denominación	Total muestra	Segmentos obtenidos en análisis AID. Variable criterio Implicación en el trabajo.								F de Snedecor
			Segm ento 1	Segm ento 2	Segm ento 3	Segm ento 4	Segm ento 5	Segm ento 6	Segm ento 7	Segm ento 8	
79	TOXICOMANIA S Y DROGODEPENDENCIAS	0,000 n = 126	0,087 n = 6	0,059 n = 17	-0,428 n = 9	0,553 n = 7	-0,315 n = 6	-0,533 n = 10	-0,015 n = 54	0,383 n = 17	F(7,118) = 1,428 p = 0,200
93	DEPRESIÓN REACTIVA	2,357 n = 126	2,166 n = 6	2,058 n = 17	2,444 n = 9	2,000 n = 7	1,833 n = 6	2,200 n = 10	2,537 n = 54	2,529 n = 17	F(7,118) = 0,738 p = 0,639

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 15. MEDIDAS DE SALUD POR IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

TABLA 32. ANOVA: MEDIDAS DE SALUD POR BURNOUT

Denominación	Total muestra	Grupos estimados con las funciones discriminantes				F de Snedecor
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	
TOXICOMANIAS Y DROGODEPENDENCIAS	0,000 n = 126	-0,028 n = 45	0,105 n = 26	-0,043 n = 25	-0,013 n = 30	F(3,122) = 0,1210 p = 0,948
DEPRESIÓN REACTIVA	2,3571 n = 126	3,067 n = 45	2,039 n = 26	2,280 n = 25	1,633 n = 30	F(3,122) = 13,746 p = 0,000

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 16. MEDIDAS DE SALUD POR BURNOUT

TABLA 33. MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS DE SALUD Y FACTORES ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES

Variables	SUPERV-P	Satisf-P	Aband-P	TOXDROGO	DEPRESIO
SUPERV-P	1,000	-0,378	0,309	0,056	0,190
Nº de casos	126	126	126	126	126
p =	0,000	0,000	0,000	0,536	0,033
Satisf-P	-0,378	1,000	-0,553	0,003	-0,581
Nº de casos	126	126	126	126	126
p =	0,000	0,000	0,000	0,971	0,000
Aband-P	0,309	-0,553	1,000	0,010	0,427
Nº de casos	126	126	126	126	126
p =	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000
TOXDROGO	0,056	0,003	0,010	1,000	0,109
Nº de casos	126	126	126	126	126
p =	0,536	0,971	0,910	0,000	0,224
DEPRESIO	0,190	-0,581	0,427	0,109	1,000
Nº de casos	126	126	126	126	126
p =	0,033	0,000	0,000	0,224	0,000

Por último, dado que en la configuración original de los grupos de burnout jugaron un papel determinante ciertas características personales de la muestra (la tenencia de relación de pareja y la edad), se examinó la relación de estos parámetros con las medidas de salud. Para ello, primero, se efectuó un ANOVA tomando como variable independiente la tenencia de relación de pareja y, segundo, se halló las correlaciones existentes entre las medidas de salud y la edad.

En el primer caso, no se obtuvo ningún resultado significativo (v. Tabla 34 y Gráfico 17). En el segundo, se obtuvo una asociación directa, proporcional y significativa entre el consumo de psicofármacos o alcohol y la edad, de manera que a mayor edad, mayor consumo de este tipo de sustancias, con un valor de la *r de Pearson* igual a 0,2781 ($p= 0,0016$).

TABLA 34. ANOVA: SALUD POR RELACIONES

Nº variable	Denominación	Total muestra n	Relaciones		F de Snedecor p
			CON PAREJA n	SIN PAREJA n	
142	TOXICOMANIAS Y DROGODEPENDENCIAS	0,0000 n = 126	0,0628 n = 102	-0,2671 n = 24	F(1,124) = 2,1170 p = 0,1482
143	DEPRESIÓN REACTIVA	2,3571 n = 126	2,4314 n = 102	2,0417 n = 24	F(1,124) = 2,2871 p = 0,1330

GRÁFICAS DE LA TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRÁFICO 17. PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE SALUD POR RELACIONES

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

EL PAPEL DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS

GÉNERO

En nuestro estudio el género no se ha revelado como una variable influyente en el síndrome de burnout, lo que coincide con lo hallado en otros estudios (Gil-Monte, Peiró, & Valcárcel, 1996). Este parámetro solo ha tenido un efecto significativo sobre el criterio “implicación con el trabajo”, y éste sólo se ha manifestado en interacción con otras variables como la etapa de enseñanza en la que ejerce el docente y los años de experiencia de éste. En efecto, los hombres que imparten docencia en Primaria y tienen el menor nivel de experiencia laboral puntúan más alto en implicación laboral que las mujeres en iguales condiciones.

Estos resultados son distintos a los hallazgos de otros estudios, en los que el sexo tuvo un marcado efecto sobre el síndrome de burnout (Durán Durán, Extremera Pachecho, & Rey Peña, 2001; Moreno Jiménez, Garrosa Hernández, & González Gutiérrez, 2000).

Para explicar estas diferencias en los resultados, pueden esgrimirse varias razones. Primera, en estos estudios no participaron docentes de la etapa de Formación Profesional y pudiese ocurrir que al incluir participantes con este atributo, se diluyese el efecto de la variable sexo. Segunda, al no analizar dichos estudios el efecto conjunto de distintas variables demográficas, nos quedamos sin saber si la interacción del sexo con otros parámetros estadísticos, disminuye su efecto en beneficios de otros parámetros más relevantes para el ejercicio de la función docente, como es el caso de la experiencia docente, por ejemplo. Tercera, en este estudio el sexo refleja un nivel muy específico y homogéneo de identificación con los roles de género, lo que no ha sido considerando en los estudios antes citados, y pudiese ocurrir que las diferencias obtenidas por ellos en los subgrupos de sexo sean debidas a que en estos han concurrido diferentes niveles de identificación con el género, que serían las responsables de las diferencias obtenidas en cuanto al sexo.

En nuestra opinión, la explicación más plausible es que el efecto interactivo de los parámetros demográficos disminuye la potencia del efecto del sexo, pero queda por demostrar si la utilización de distintos niveles de identificación con los intereses de los respectivos estereotipos de género arroja diferencias significativas en la experiencia del síndrome de burnout, como parece haber ocurrido en otros estudios (González-Morales, Rodríguez, & Peiró, 2010; Michael, Anastasios, Helen, Catherine, & Christine, 2009)

Por lo que respecta a nuestro hallazgo, creemos que puede ser explicado por el proceso de selección de los participantes, éstos fueron elegidos por su fuerte identificación con patrones de género tradicionales, por lo que era de esperar que los hombres fuesen minoría en la etapa de primaria, donde se requiere una mayor sensibilidad y paciencia, atributos del género femenino, de manera que los que ejercieran en este nivel educativo serían personas con una dosis extra de compromiso con su actividad profesional, que es lo que ha ocurrido en nuestro caso.

LA EDAD

Por lo que respecta a la edad, nuestros resultados revelan que entre ésta y el burnout existe una relación curvilínea que tiene la forma de U invertida, de manera que los docentes de menor y mayor rango de edad son los que experimentan menos síntomas de burnout, hallazgo que es congruente con

lo obtenido en otros estudios (Aranda, Pando, Aldrete, Salazar, & Torres, 2004; Hernández Zamora, Olmedo Castejón, & Ibáñez Fernández, 2004; León Rubio & Marañón López, 2006). Este hecho parece reflejar un doble proceso de encararse con éxito con los desencadenantes del burnout, mientras que los profesionales más jóvenes mantienen intactas sus ilusiones profesionales, los de más edad generan expectativas profesionales realistas y estrategias de afrontamiento eficaces.

Lo expuesto respecto a la edad, parece contrario al hecho de que hayamos obtenido una relación lineal directa entre la edad y el consumo de psicofármacos y alcohol, pero si tenemos en cuenta que al considerar la edad por rangos, el consumo de estas sustancias sólo caracteriza a los docentes con más de 50 años de edad, puede entenderse que este fenómeno esté más relacionado con otros parámetros no medidos en nuestro estudio, por ejemplo, patrones culturales de consumo de alcohol y problemas médicos asociados a la edad.

ESTATUS DE PAREJA

Los docentes con pareja de nuestro estudio han sido los que han puntuado más alto en burnout, resultados similares a los obtenidos en otros estudios (Ortega Ruiz & López Rios, 2004; Cordeiro Castro, 2002), pero contrarios a los que suelen comunicarse en la literatura pertinente (Aranda, Pando, Aldrete, Salazar, & Torres, 2004; Oliveira Borges, Tenorio Argolo, Souza Pereira, Pereira Machado, & Souza Silva, 2002; Moriana Elvira & Herruzo Cabrera, 2004; Atance Martínez, 1997), en la que se pone de manifiesto que los casados frente a los solteros tienen niveles más bajos de estrés, argumentando que esto es debido a que las personas con parejas estables:

- Relativizan más los asuntos del trabajo. No están tan focalizados en su trabajo como para sentirse incompetentes si no ven cumplidas sus expectativas profesionales.
- Tienen más estabilidad emocional y, por consiguiente, el equilibrio necesario para afrontar cualquier situación laboral conflictiva.
- Disponen de más apoyo social y éste actúa como un elemento amortiguador del estrés laboral.

En nuestro caso, nada de esto ha ocurrido, más bien las personas con pareja han mostrado más síntomas de carga emocional, lo que puede ser más corriente en las profesiones en las que la relación de ayuda es importante. Por tanto, queda pendiente de explorar si el papel del estatus marital o de pareja tiene un efecto diferencial en función del tipo de profesión.

NÚMERO DE HIJOS

No hemos hallado ninguna relación entre el número de hijos y el síndrome de burnout, otros estudios han obtenido resultados similares (Atance Martínez, 1997), pero también hay quien ha ofrecido datos a favor de que el número de hijos es un factor de riesgo (Moreno Jiménez, Garrosa Hernández, & González Gutiérrez, 2000) y también los que encuentran en ello un agente de resistencia al burnout (León Rubio, Marañón López, & Ledesma de Miguel, 2004). En fin, que los datos disponibles al respecto no permiten extraer conclusiones definitivas al respecto.

Los que han obtenido resultados favorables a la hipótesis de que el número de hijos reduce la vulnerabilidad al estrés, argumentan que las personas que reúnen esta condición serían más realistas, estables y maduras, y tendrían mayores posibilidades de afrontar los conflictos emocionales gracias al apoyo familiar. Por su parte, los que han encontrado resultados contrarios a dicha hipótesis, sostienen que tener hijos aumenta la exposición a eventos vitales estresantes, lo que sumado a las tensiones laborales, daría como resultado un mayor nivel de estrés. Es probable que ambas posturas tengan parte

de razón y que uno u otro efecto de la tenencia de hijos, dependa de la concurrencia de otras variables, de razón y que el efecto de esta variable dependa de la concurrencia de otras, atendidas en unos casos y desconsideradas en otros. Por tanto, la investigación futura tendría que proponernos soluciones respecto a este problema, en nuestra opinión, consideramos que sería interesante seguir ahondando en él desde la perspectiva de género, pero considerando un rango de identificación con los estereotipos de masculinidad y feminidad más heterogéneo que el empleado en este estudio, en el que sólo hemos hallado un efecto poco significativo del número de hijos sobre la implicación con el trabajo, difícil de explicar, si no fuese porque esta variable correlacionó con otros parámetros más influyentes en las variables criterio utilizadas, como es el caso de la experiencia docente.

Resumiendo, la edad y el estatus de pareja han sido los parámetros demográficos que han tenido un efecto más claro sobre el síndrome de burnout, de tal forma que los docentes de edad media han sido los más vulnerables a los factores desencadenantes del burnout, junto con aquellos que tienen una relación de pareja. Los primeros por encontrarse en esas edades en las que se suele demandar una mayor responsabilidad al trabajador, y los segundos porque tienen que hacer frente a un mayor número de exigencias, laborales y extra-laborales, lo que es congruente con el modelo de demanda-control sobre el estrés laboral.

EL PAPEL DE LOS PARÁMETROS LABORALES

NIVEL O ETAPA DE ENSEÑANZA

Esta ha sido la variable que ha tenido un efecto más significativo sobre la implicación con el trabajo, de manera que han sido los docentes de Formación Profesional los que han puntuado más alto en este parámetro que, como esperábamos, disminuye la propensión al síndrome.

No tenemos una explicación clara de por qué los docentes de este nivel obtienen puntuaciones más elevadas en implicación, que los docentes de los otros niveles, pero una posible explicación es que más de la mitad de estos docentes son interinos, provisionalidad administrativa que puede actuar como incentivo para sobre-involucrarse en las tareas profesionales. Aunque no se ha encontrado ningún efecto de la situación administrativa sobre las variables criterio del estudio, consideramos que esta explicación es plausible, dado que por la composición de la muestra estudiada, era muy complicado obtener algún efecto significativo de esta variable, pues casi el 94% de los participantes eran funcionarios. Por tanto, queda para estudios posteriores analizar con más precisión el papel de la situación administrativa y el de sus interacciones con otras, como es el caso de la etapa de enseñanza, en los incrementos o decrementos de las variables de estrés laboral.

EXPERIENCIA DOCENTE

Este parámetro ha mostrado que tiene un efecto significativo sobre la implicación con el trabajo y con la satisfacción laboral, de manera que podría decirse, de acuerdo con lo esperado, que mientras mayor es ésta más probable es que el docente esté involucrado en las actividades laborales y mayor sea su satisfacción con el trabajo. Resultados que son congruentes con los obtenidos por otros autores (Guerrero Barona, 2003) y que vienen a corroborar la idea de que la práctica nos provee de las destrezas necesarias y suficientes para responder con eficacia a los retos y demandas laborales, lo que redundará en niveles más elevados de satisfacción laboral.

VARIABLES ORGANIZACIONALES Y PROFESIONALES

Las variables que dan lugar a la función discriminante del burnout son la supervisión de mala calidad, la satisfacción laboral y la intención de abandonar el trabajo. Como es lógico, los problemas de supervisión y la intención de abandonar el trabajo correlacionan de manera positiva con el síndrome de burnout, mientras que la satisfacción laboral lo hace en sentido inverso.

Estos resultados son congruentes con los hallazgos de otros autores, que ponen de manifiesto que son los factores organizacionales, como la falta de una supervisión adecuada y eficaz, los que desencadenan los procesos de estrés laboral, entre ellos el burnout, generándole al trabajador sentimientos de malestar y la intención de abandonar el trabajo. Por el contrario, cuando las condiciones organizacionales facilitan la ejecución de la tarea, el trabajador se siente satisfecho y, por consiguiente, se implica cada vez más en el trabajo (Bujalance Hoyos, y otros, 2001; Moreno Jiménez, Garrosa Hernández, & González Gutiérrez, 2000; Moriana Elvira & Herruzo Cabrera, 2004; Vinaccia Alpi & Alvaran Florez, 2004)

Por último, desearíamos acabar, haciendo balance respecto a la consecución de los objetivos que orientaban este trabajo. En este sentido, primero, debemos decir que nuestros objetivos se han logrado parcialmente, pues aunque hemos demostrado que la implicación con el trabajo tiene un claro efecto protector frente a los procesos de estrés laboral, la acción de este parámetro no se ha visto afectada, como esperábamos, por el género de los participantes. Segundo, también hemos confirmado que el grado de implicación con el trabajo se relaciona con factores organizacionales como la satisfacción laboral, incluso hemos podido establecer determinadas relaciones entre estas variables y los procesos de estrés laboral, pero no hemos observado relaciones importantes con la variable género. Tercero, los procesos de estrés laboral afectan a la salud, no tanto de forma directa, como de manera indirecta fomentando la emisión de comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio confirman que la implicación en el trabajo constituye una variable psicosocial relevante para comprender los procesos de estrés laboral y, en particular, el desarrollo del síndrome de burnout en el colectivo docente. No obstante, su papel no es simple ni unívoco, sino que aparece modulado por variables personales, familiares, profesionales y organizacionales, entre las que destacan el género, la etapa educativa, la experiencia docente y la situación relacional.

En primer lugar, la implicación en el trabajo se sitúa, en términos generales, en niveles moderados en la muestra analizada, lo que es coherente con un perfil de docentes razonablemente comprometidos con su labor, pero sin una entrega excesiva que pudiera calificarse como desadaptativa. Este nivel moderado de implicación se asocia, asimismo, con niveles bajos o leves de burnout, lo que sugiere que, dentro de ciertos límites, la implicación puede actuar como un factor protector frente al desgaste profesional.

En segundo lugar, los análisis de segmentación ponen de manifiesto que la implicación laboral no se distribuye de manera homogénea, sino que depende significativamente de la etapa educativa y de su interacción con otras variables. En particular, se observan niveles más elevados de implicación en docentes de Formación Profesional y en docentes de Primaria y Secundaria con menor experiencia, especialmente en hombres. Por el contrario, la implicación tiende a disminuir en docentes con mayor antigüedad y con mayores cargas familiares, lo que apunta a un posible efecto acumulativo de las demandas laborales y extralaborales a lo largo del ciclo vital.

En tercer lugar, aunque la pertenencia a los distintos segmentos de implicación no genera diferencias estadísticamente significativas en las variables de estrés consideradas de forma aislada, sí se observa una relación clara e inversa entre implicación laboral y burnout cuando ambos constructos se analizan conjuntamente. Los docentes con niveles más altos de implicación presentan una menor probabilidad de situarse en los segmentos de burnout elevado, mientras que los niveles bajos de implicación se asocian con una mayor presencia de desgaste psíquico.

En cuarto lugar, el burnout aparece fuertemente vinculado a factores organizacionales y profesionales, especialmente a la percepción de una supervisión de mala calidad, a la falta de reconocimiento profesional, a una menor satisfacción laboral y a una mayor intención de abandono del puesto de trabajo. Estas variables permiten discriminar con un grado de precisión superior al azar la pertenencia a los distintos segmentos de burnout, lo que refuerza la idea de que el desgaste profesional no puede explicarse exclusivamente por características individuales, sino que está profundamente anclado en la organización del trabajo.

Finalmente, la perspectiva de género aporta matices relevantes: aunque los hombres tienden a mostrar mayores niveles de implicación laboral en determinados segmentos, esta mayor implicación no garantiza, por sí sola, una protección frente al burnout si las condiciones organizacionales son desfavorables. En este sentido, los resultados respaldan una visión condicional y contextualizada de la implicación laboral, coherente con modelos teóricos que subrayan el papel modulador del entorno de trabajo.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y PREVENTIVAS

Desde una perspectiva aplicada, los resultados de este estudio tienen implicaciones claras para la prevención de riesgos psicosociales en el ámbito educativo.

En primer lugar, la implicación en el trabajo no debe promoverse de forma acrítica ni desligada de las condiciones organizacionales. Fomentar la implicación sin garantizar un adecuado reconocimiento profesional, una supervisión de calidad y un apoyo organizacional suficiente puede resultar contraproducente y aumentar el riesgo de desgaste en los docentes más comprometidos.

En segundo lugar, las estrategias preventivas deberían adoptar un enfoque diferencial y segmentado, teniendo en cuenta la etapa educativa, la experiencia profesional, la situación familiar y el género. Los resultados sugieren que determinados perfiles —como docentes de mediana edad con pareja y altas responsabilidades— constituyen grupos de especial vulnerabilidad al burnout y deberían ser prioritarios en las acciones preventivas.

En tercer lugar, la mejora de la calidad de la supervisión y del reconocimiento profesional emerge como un eje central de intervención. Estas variables no solo se asocian de forma directa con el burnout, sino que también influyen en la satisfacción laboral y en la intención de permanencia en el puesto, con implicaciones relevantes para la estabilidad y la calidad del sistema educativo.

En cuarto lugar, desde la gestión de recursos humanos, los resultados respaldan la necesidad de integrar la evaluación de la implicación laboral y del burnout en los procesos habituales de diagnóstico psicosocial, no como indicadores aislados, sino como constructos interrelacionados que reflejan el ajuste —o desajuste— entre la persona y su entorno de trabajo.

Por último, la incorporación explícita de la perspectiva de género en la prevención de riesgos psicosociales resulta imprescindible. Ello implica considerar no solo las diferencias observadas en implicación y desgaste, sino también las desigualdades estructurales y las cargas extralaborales que pueden condicionar la experiencia laboral de hombres y mujeres de manera distinta.

En conjunto, este estudio subraya que la implicación en el trabajo puede ser una fuente de bienestar o de vulnerabilidad según el contexto en el que se desarrolle, y refuerza la importancia de diseñar intervenciones preventivas que equilibren compromiso, recursos organizacionales y salud laboral.

TRABAJOS CITADOS

- Aranda, C., Pando, M., Aldrete, M. G., Salazar, J. G., & Torres, T. M. (2004). Síndrome de burnout y apoyo social en los médicos familiares de base del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Guadalajara, México. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona* , 31 (4), 142-150.
- Ariza Montes, J. A. (1999). La implicación con el trabajo. Un factor de competitividad en la nueva gestión de los recursos humanos. *Revista de Trabajo y Seguridad Social* (199), 141-198.
- Atance Martínez, J. C. (1997). Aspectos epidemiológicos del síndrome de burnout en personal sanitario. *Revista Española de Salud Pública* , 71 (3), 293-303.
- Azar, S. T. (2000). Preventing Burnout in Professionals and Paraprofessionals Who Work with Child Abuse and Neglect Cases: A Cognitive Behavioral Approach to Supervision. *JCLP/In Session: Psychotherapy in Practice* , 56 (5), 643-663.
- Bakker, A., Schaufeli, W., Sixma, H., Bosveld, W., & Van Dierendock, D. (2000). Patient demands, lack of reciprocity, and burnout. *Journal of Organizational Behavior* , 21, 425-441.
- Bujalance Hoyos, J., Villanueva Pardo, F., Guerrero Manzano, S., Conejo García, J., González Valentín, A., Sepúlveda Jurado, A., y otros. (2001). Burnout y satisfacción laboral de los profesionales que atienden a pacientes geriátricos. *Revista Española de Geriatría Gerontológica* , 32-40.
- Caballero D., C., Abello LL., R., & Palacios, J. (2007). Relación del burnout y el rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. *Avances en psicología latinoamericana* , 25 (2), 98-111.
- Charman, D. (2000). Burnout and Diabetes: Reflections from Working with Educators and Patients. *JCLP/In Session: Psychotherapy in Practice* , 56 (5), 607-617.
- Chiu, S., & Tsai, M. (2006). Relationships among burnout, job involvement, and organizational citizenship behavior. *Journal of Psychology* , 140 (6), 517-530.
- Cordeiro Castro, J. (2002). *Prevalencia del síndrome de burnout en el profesorado de primaria*. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- De Cuyper, N., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2010). Autonomy and Workload in Relation to Temporary and Permanent Workers' Job Involvement A Test in Belgium and Finland. *Journal of Personnel Psychology* , 9 (1), 40-49.
- Domínguez Pineda, J. M. (2002). Gestión de calidad. En J. M. León Rubio, *Curso Superior de Prevención de Riesgos Laborales*. Sevilla: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería.
- Durán Durán, M. A., Extremera Pachecho, N., & Rey Peña, L. (2001). El síndrome de burnout en el ámbito educativo: una aproximación diferencial. *Apuntes de Psicología* , 251-261.
- Durán, A., Extremera, N., Rey, L., Fernández-Berrocá, P., & Montalbán, F. (2006). Predicting academic burnout and engagement in educational settings. *Psicothema* , 18, 158-164.

- Duran-Duran, -M.-A., Extremera-Pacheco, -N., & Rey-Pena, -L. (2001). Burnout en profesionales de la enseñanza; Un estudio en Educación Primaria, Secundaria y Superior. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones* , 45-62.
- Friedman, I. A. (2000). Burnout in Teachers: Shattered Dreams of Impeccable Professional Performance. *JCLP/In Session: Psychotherapy in Practice* , 56 (5), 595-606.
- Gil-Monte, P. R., Peiró, J. M., & Valcárcel, P. (1996). Influencia de las variables de carácter sociodemográfico sobre el síndrome de burnout. *Revista de Psicología Social Aplicada* , 43-63.
- González-Morales, M., Rodríguez, I., & Peiró, J. (2010). A longitudinal study of coping and gender in a female-dominated occupation: predicting teachers' burnout. *Journal of occupational health psychology* , 29-44.
- Gracia Lerín, F., Pinazo Calatayud, D., & Carrero Planes, V. (2001). Implicación, compromiso y centralidad con el trabajo: ¿es o no el mismo concepto? *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones* , 17 (1), 109-121.
- Griffin, M., Hogan, N., & Lambert, E. (2010). job involvement, job stress, job satisfaction, and organizational commitment and the burnout of correctional staff. *Criminal Justice and Behavior* , 37 (2), 239-255.
- Guerrero Barona, E. (2003). Análisis pormenorizado de los grados de burnout y técnicas de afrontamiento del estrés docentes en profesorado universitario. *Anales de Psicología* , 145-158.
- Hallberg, U., & Schaufeli, W. (2006). "Same same" but different? Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment? *European Psychologist*, 2006; Vol. 11, No. 2, pp. 119-127, 11 (2), 119-127.
- Harrison, W. (2003). A social competent model of burnout. En B. Farber, *Stress and burnout in the human service professions*. Nueva York: Pergamon Press.
- Hathaway, S., & McKinley, J. (2002). *Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2*. Madrid: TEA Ediciones, S.A.
- Hernández Zamora, L. G., Olmedo Castejón, E., & Ibáñez Fernández, I. (2004). Estar quemado (burnout) y su relación con el afrontamiento. *International Journal of Clinical and Health Psychology* , 323-336.
- Hernández, G., & Olmedo, E. (2004). Un estudio correlacional acerca del síndrome del "estar quemado" (burnout) y su relación con la personalidad. *Apuntes de Psicología* , 22 (1), 121-136.
- Jia, Y. A., Rowlinson, S. M., Kvan, T., Lingard, H., & Yip, B. (2009). Must Burnout End up with Dropout? *The Built & Human Environment Review* , 2, 102-111.
- Leiter, M., & Robichaud, L. (1997). Relationships of Occupational Hazards With Burnout. *Journal of Occupational Health Psychology* , 2 (1), 35-44.
- León Rubio, J. M. (2007). La interacción condiciones de trabajo y autoeficacia como factor predictor del síndrome de burnout en personal universitario. *X Congreso Nacional de Psicología Social*. Cádiz: Universidad de Cádiz.

León Rubio, J. M. (2007). Prevalencia y vulnerabilidad al desgaste psíquico en el trabajo en el personal universitario. *X Congreso Nacional de Psicología Social*. Cádiz: Universidad de Cádiz.

León Rubio, J. M. (2007). Salud laboral: propuestas para el análisis del comportamiento de riesgo laboral. *X Congreso Nacional de Psicología Social*. Cádiz: Universidad de Cádiz.

León Rubio, J. M., & Avargues Navarro, M. (2007). Evaluación del estrés laboral del personal universitario. *Mapfre Medicina*, 18 (4), 323-332.

León Rubio, J. M., & Avargues Navarro, M. L. (2004). Riesgos psicosociales. En J. J. Moreno Hurtado, *Evaluación de riesgos laborales* (págs. 283-291). Sevilla: Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía.

León Rubio, J. M., & Baladrón Pérez, I. (2004). Estrés y otros problemas psicosociales. En Á. M. Martín Galán, & E. Blanco Vicario, *Manual de enfermería de empresa: prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo* (Vol. 1, págs. 271-285). Sevilla: Escuela Universitaria de Osuna e Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.

León Rubio, J. M., & de Sousa Carvalheira, G. A. (2008). *Una evaluación empírica del modelo de Harrison en profesionales de enfermería*. Sevilla: Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía.

León Rubio, J. M., & Marañón López, J. (2006). *Evaluación del estrés laboral en la Universidad de Sevilla: la autoeficacia y las estrategias de afrontamiento como variables moderadoras del estrés laboral crónico (burnout)*. Memoria del Proyecto de Investigación, Fundación Mapfre, Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente, Madrid.

León Rubio, J. M., & Medina Anzano, S. (2006). El síndrome de burnout. *Jornadas sobre el síndrome de burnout* (pág. 13). Córdoba: Junta de Andalucía.

León Rubio, J. M., & Rueda Méndez, S. (2004). Factores de riesgo psicosocial. En Á. M. Martín Galán, & E. Blanco Vicario, *Manual de enfermería de empresa* (Vol. 1, págs. 241-258). Sevilla: Escuela Universitaria de Osuna e Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.

León Rubio, J. M., Cantero Sánchez, F. J., Rueda Méndez, S., & Herrera Sánchez, I. (2005). Evaluación del estrés laboral del personal universitario. *IX Congreso Nacional de Psicología Social*. La Coruña: Universidade da Coruña.

León Rubio, J. M., Marañón López, J., & Ledesma de Miguel, J. (2004). *Evaluación del estrés laboral en la Universidad de Sevilla*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

León Rubio, J. M., Medina Anzano, S., Moreno Jiménez, B., & Avargues Navarro, M. L. (2002). *Elaboración y validación de distintos instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales*. Memoria del Proyecto de Investigación, Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía, Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Sevilla.

López Araújo, B., Osca Segovia, A., & Peiró, J. M. (2007). El papel modulador de la implicación con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción laboral. *Psicothema*, 19 (1), 81-87.

López Araújo, B., Osca Segovia, A., & Rodríguez Muñoz, M. d. (2008). Estrés de rol, implicación con el trabajo y burnout en soldados profesionales españoles. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 40 (2), 293-304.

- López-Araújo, B., Osca Segovia, A., & Rodríguez Muñoz, M. d. (2006). Accidentabilidad laboral: el papel del estrés laboral y de la implicación con el trabajo. *Revista de Psicología Social Aplicada* , 16 (3), 323-339.
- Medina Anzano, S., León Rubio, J. M., Cantero Sánchez, F. J., & Troyano, R. Y. (2006). El hospital y la hospitalización fuentes de estrés: estrategias de intervención. *Lusíada, Psicología* (3), 111-126.
- Menezes de Lucena Carvalho, V., & Fernández Calvo, B. H. (2006). Resiliencia y el modelo Burnout-Engagement en cuidadores formales de ancianos. *Psicothema* , 18 (4), 791-796.
- Michael, G., Anastasios, S., Helen, K., Catherine, K., & Christine, K. (2009). Gender differences in experiencing occupational stress: The role of age, education and marital status. *Stress and Health* , 397-404.
- Moreno Jiménez, B., Arcenilas Fernández, M. V., Morante Benadero, M. E., & Garrosa Hernández, E. (2005). Burnout en profesores de primaria: personalidad y sintomatología. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones* , 21 (1-2), 71-87.
- Moreno Jiménez, B., Garrosa Hernández, E., & González Gutiérrez, J. L. (2000). La evaluación del estrés y del burnout del profesorado: el CBP-R. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones* , 151-171.
- Moreno Jiménez, B., Morett Natera, N. I., Rodríguez Muñoz, A., & Morante Benadero, M. E. (2006). La personalidad resistente como variable moduladora del síndrome de burnout en una muestra de bomberos. *Psicothema* , 18 (3), 413-418.
- Moreno-Jiménez, B., González, J. L., & Garrosa, E. (2001). Desgaste profesional (burnout), Personalidad y Salud percibida. En J. Buendía, & F. Ramos, *Empleo, estrés y salud*. (págs. 59-83). Madrid: Pirámide.
- Moriana Elvira, J. A., & Herruzo Cabrera, J. (2004). Estrés y burnout en profesores. *International Journal of Clinical and Health Psychology* , 597-621.
- Oliveira Borges, L., Tenorio Argolo, J. C., Souza Pereira, A. L., Pereira Machado, E. A., & Souza da Silva, W. (2002). A síndrome de burnout e os valores organizacionais. *Psicología: Reflexão e crítica* , 189-200.
- Ortega Ruiz, C., & López Rios, F. (2004). El burnout o síndrome de estar quemado en los profesionales sanitarios: revisión y perspectivas. *International Journal of Clinical and Health Psychology* , 4 (1), 137-160.
- Pérez Lorente, M. Á. (2010). *La flexibilidad de las estrategias de afrontamiento como determinante de la satisfacción laboral*. Tesis DEA, Universidad de Sevilla, Departamento de Psicología Social, Sevilla.
- Salanova Soria, M., & Llorens Gumbau, S. (2008). Estado actual y retos futuros en el estudio del burnout. *Papeles del Psicólogo. Revista del Colegio Oficial de Psicólogos* , 29 (1), 59-67.
- Salanova, M., Schaufeli, W. B., Llorens, S., Peiro, J. M., & Grau, R. (2000). Desde el "burnout" al "engagement": ¿una nueva perspectiva? *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones* , 16 (2), 117-134.

Salvador Ferrer, C. M., & Mañas Rodríguez, M. Á. (2009). Actitudes hacia el trabajo: satisfacción, implicación y compromiso laboral. En A. (. Rodríguez Fernández, *Psicología del trabajo* (págs. 45-70). Madrid: Pirámide.

Sánchez Sevilla, S., Guillén Gestoso, C., & León Rubio, J. M. (2006). La autoeficacia percibida en el afrontamiento de riesgos laborales psicosociales como variable moduladora del burnout. *Ansiedad y Estrés*, 12 (2-3), 495-504.

Santesmases Mestre, M. (2009). *DYANE. Versión 4. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados*. Madrid: Pirámide.

Schaufeli, W. B. (2005). Burnout en profesores: una perspectiva social del intercambio. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 15-35.

Schaufeli, W., Martínez, I., Marques Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33 (5), 464-481.

Schwarzer, R., & Hallum, R. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout. *Applied Psychology*, 152-171.

Sonnentag, S., & Krueger, U. (2006). Psychological detachment from work during off-job time: The role of job stressors, job involvement, and recovery-related self-efficacy. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 15 (2), 197-217.

Vinaccia Alpi, S., & Alvaran Florez, L. (2004). El síndrome de burnout en una muestra de auxiliares de enfermería. *Univ. Psychol. Bogotá (Colombia)*, 35-45.

Wegge, J., Schmidt, K.-H., Parkes, C., & van Dick, R. (2007). Taking a sickie: Job satisfaction and job involvement as interactive predictors of absenteeism in a public organization. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 80 (1), 77-89.

Yang, H.-J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan's technical-vocational colleges. *International Journal of Educational Development*, 24, 283-301.